

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO: O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF INSIGNIFICANCE IN BRAZILIAN CRIMINAL LAW: the understanding of the Federal Supreme Court

Roberto Pereira Alves Filho¹
Holmes Cordeiro Neto²

Resumo: O presente trabalho objetiva compreender a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a aplicação do princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro, as origens históricas e doutrinárias. A pesquisa teve por objetivo geral conhecer e compreender a aplicação efetiva do princípio da insignificância na esfera penal, para tanto foram definidos os seguintes objetivos específicos: realizar uma revisão bibliográfica na doutrina e jurisprudência do princípio, seguido da discussão nos tribunais superiores, e ao final, dissertar sobre os achados da pesquisa. Outrossim, cotejada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) na aplicação do princípio da insignificância em casos concretos, identificou-se os critérios utilizados pelos ministros para avaliar a sua efetividade; identificar as principais controvérsias e tendências na jurisprudência do STF e na doutrina em relação à aplicação do princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro, bem como a efetividade do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais do indivíduo e na manutenção da segurança jurídica no ordenamento jurídico penal brasileiro. Propor uma uniformização jurisprudencial acerca da adoção de critérios mais claros e precisos para real efetivação do princípio da insignificância. À guisa de um corte metodológico, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando o método bibliográfico e cujos resultados foram dissertados nesse artigo acadêmico. Com o estudo foi possível concluir que, havendo uma uniformização dos entendimentos jurisprudenciais, adoção de critérios mais precisos e objetivos, pode-se haver um realce na efetivação deste princípio frente às garantias fundamentais do homem.

Palavras-chave: Jurisprudência, Supremo Tribunal Federal, Direitos Fundamentais, Princípio da insignificância, Segurança Jurídica.

Abstract: The present work to understand the jurisprudence of the Superior Courts on the application of the principle of insignificance in Brazilian Criminal Law, its historical and doctrinal origins. The general objective of the research was to know and understand the effective application of the principle of insignificance in the criminal sphere, to this end the following specific objectives were defined: to carry out a bibliographical review of the doctrine and jurisprudence of the principle, followed by discussion in higher courts, and at end, talk about the research findings. Furthermore, having compared the jurisprudence of the Federal Supreme Court (STF) in the application of the principle of insignificance in specific cases, the criteria used by ministers to evaluate its effectiveness were identified; identify the main controversies and trends in the jurisprudence of the STF and in the doctrine in relation to the application of the principle in Brazilian Criminal Law, as well as the effectiveness of the principle of insignificance in protecting the individual's fundamental rights and maintaining legal certainty in the legal system Brazilian criminal law. Propose a standardization of jurisprudence regarding the adoption of clearer and more precise criteria of the real implementation of the principle of insignificance. By way of a methodological outline, the is qualitative research, using the bibliographic method and whose results were discussed in this academic article. With the study it was possible to conclude that, with a standardization of jurisprudential understandings, adoption of more precise and objective criteria, there can be an emphasis on the implementation of this principle in relation to the fundamental guarantees of man.

Keywords: Jurisprudence, Federal Supreme Court, Fundamental Rights, Principle of insignificance, Legal Security.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: robertopereira.uni@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A aplicação do princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro é um tema de grande relevância e interesse no âmbito jurídico e social. Este princípio busca garantir que condutas consideradas insignificantes ou de mínima ofensividade não sejam punidas pelo sistema penal, evitando, assim, a criminalização de condutas triviais e a sobrecarga do sistema judiciário.

No entanto, apesar de ser um instrumento jurídico para a garantia dos direitos fundamentais e da segurança jurídica, a aplicação do princípio da insignificância ainda é objeto de muitos debates e divergências na doutrina e jurisprudência brasileira. O critério para aferir a insignificância da conduta, por exemplo, é objeto de controvérsia, o que gera insegurança jurídica e pode comprometer a efetividade do princípio. Um dos autores que aborda a controvérsia é Cezar Roberto Bitencourt, que em seu livro "Tratado de Direito Penal" (2023) discute a insegurança jurídica gerada pela falta de critérios objetivos na aplicação do princípio da insignificância. Outro autor que destaca a controvérsia é Luiz Flávio Gomes, que, em seu artigo "Princípio da Insignificância no Direito Penal" (2016), questiona a aplicabilidade do princípio da insignificância em casos concretos e defende a necessidade de critérios mais claros para sua aplicação (FERRAZ, 2013).

Em diversos trabalhos acadêmicos, encontram-se opiniões divergentes e discussões sobre o princípio da insignificância e os critérios para aferir a insignificância de uma conduta no Direito Penal brasileiro. Algumas dessas obras incluem: "O princípio da insignificância no direito penal brasileiro: uma análise crítica" de Salo de Carvalho (2008); "O princípio da insignificância no Direito Penal: origem, fundamentação e evolução" de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (2014); e "O princípio da insignificância e sua aplicação no Direito Penal: uma análise crítica à luz do garantismo penal" de Fábio Lopes da Silveira (2012). Esses trabalhos refletem a diversidade de perspectivas e debates em torno do tema no contexto jurídico brasileiro.

Outro ponto de destaque seria a aplicação do princípio da insignificância no âmbito da abordagem policial militar ou no âmbito da autoridade policial, no tocante a este, em vista do momento da autuação em flagrante, ou no próprio esboço do relatório final, tendo em vista que se houvesse uma margem de probabilidade para uma análise prévia de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico causado por um determinado infrator a uma vítima seria de grande valia para esgotar o poder judiciário, que já é demasiado demandando com causas mais complexas.

Por óbvio, essa margem de probabilidade seria precedida de critérios a serem observados por tais autoridades, a fim de também não banalizar o instituto e causar impunidade social. Ressalta-se que a autoridade policial, no âmbito da delegacia de polícia, já faz uma análise de tipicidade do crime. No entanto, os tribunais superiores entendem que tão somente haverá análise de tipicidade formal do delito, que seria adequação do fato à norma jurídica, ficando a cargo do poder judiciário uma análise mais sucinta da tipicidade material, que seria o potencial lesivo causado pela conduta.

O artigo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: qual a efetividade do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais do indivíduo e na manutenção da segurança jurídica no ordenamento jurídico penal brasileiro? Para abordar essa questão complexa, o artigo conclui que deve haver uma maior uniformização dos julgados referente ao princípio da insignificância, a fim de garantir a proteção dos direitos fundamentais, bem como para assegurar segurança jurídica, não causando impunidade social, em uma via; noutra, a observância do princípio da ofensividade e seus desdobramentos.

Os objetivos do artigo estão assim delineados: objetivo geral, contribuir com uma reflexão crítica jurídica sobre o princípio da insignificância; objetivos específicos, identificar as principais controvérsias e tendências na jurisprudência do STF e na doutrina em relação à aplicação do princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro; investigar as origens históricas e doutrinárias do princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro; discutir casos concretos da jurisprudência do STF sobre a aplicação do princípio da insignificância.

Para tanto, quanto à metodologia adotada para a realização deste estudo, trata-se de uma revisão bibliográfica que consiste na busca, seleção e análise de publicações científicas relevantes sobre o princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro (MARCONI; LAKATOS, 2010). A revisão bibliográfica permitirá identificar os estudos atualizados sobre o tema, bem como as abordagens teóricas e as contribuições dos doutrinadores Carvalho (2008), Mirabete e Fabbrini (2014), e Silveira (2012). Serão utilizadas bases de dados eletrônicas, como o Google Scholar, para a busca de artigos científicos, teses, dissertações e doutrinas. Os critérios de inclusão são artigos publicados com ISSN, e exclusão trabalhos de conclusão de curso. A análise dos dados será realizada segundo o que reza o Direito Penal e o Direito Constitucional brasileiro, tendo como suporte as discussões em torno do princípio da insignificância e sua aplicação no contexto jurídico nacional.

A presente investigação bibliográfica busca, através de uma revisão de literatura, como estão situados os aspectos teóricos e conceituais do princípio da insignificância. A

justificativa para a escolha do tema se dá pela afinidade intelectual do autor com o direito penal e como o princípio da insignificância é por este recepcionado. Do ponto de vista teórico, o artigo pode contribuir com os alunos do curso de direito que terão uma oportuna e atualizada revisão sobre a temática anteriormente descrita.

A partir da análise da jurisprudência do STF e da doutrina especializada, é possível formular a hipótese de que a aplicação do princípio da insignificância no Direito Penal brasileiro ainda é objeto de controvérsia e debate, especialmente no que diz respeito aos critérios utilizados para sua avaliação e ao impacto que essa aplicação pode ter na proteção dos direitos fundamentais do indivíduo e na manutenção da segurança jurídica. Embora a aplicação do princípio da insignificância possa ser uma ferramenta importante para excluir a punição de condutas consideradas de menor relevância social, a sua aplicação indiscriminada ou equivocada pode ter consequências negativas na garantia dos direitos fundamentais e na manutenção da segurança jurídica, o que justifica a relevância de uma análise crítica e reflexiva da jurisprudência do STF e da doutrina especializada sobre o tema.

2 ORIGENS HISTÓRICAS E DOUTRINÁRIAS DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, é um conceito jurídico introduzido no Direito Penal com o objetivo de desconsiderar infrações penais de menor relevância, evitando a aplicação de penas desproporcionais (BITENCOURT, 2023). No Brasil, esse princípio não está previsto expressamente no Código Penal, mas tem sido adotado pela jurisprudência e pela doutrina como critério para a exclusão da tipicidade em delitos de menor potencial ofensivo (GOMES, 2016).

A origem histórica do princípio da insignificância remonta ao Direito Romano, onde se observava o brocardo "de minimis non curat praetor" (o pretor não cuida de coisas mínimas) (FERRAJOLI, 2006). Essa máxima estabelecia a ideia de que o sistema jurídico não deveria ocupar-se de questões de pouca importância (LOPES JR., 2014).

No entanto, foi o jurista alemão Claus Roxin quem desenvolveu de forma mais sistemática e abrangente o princípio da insignificância no contexto do Direito Penal moderno (ROXIN, 1964). Roxin argumentava que o Direito Penal deveria intervir apenas quando fosse estritamente necessário, buscando uma intervenção mínima e evitando a aplicação de sanções penais a condutas de pouca relevância social (ROXIN, 1964).

No Brasil, o princípio da insignificância começou a ganhar espaço na doutrina e na jurisprudência a partir dos anos 1980, sobretudo com a influência do jurista alemão Claus Roxin e dos trabalhos de Luiz Regis Prado (PRADO, 2021). A partir daí, o princípio da insignificância passou a ser cada vez mais debatido e aplicado pelos tribunais brasileiros, consolidando-se como uma ferramenta importante para a racionalização do sistema penal (KOLB; BUENO; 2023).

A doutrina brasileira, baseando-se nos ensinamentos de Roxin, propôs critérios para a aplicação do princípio da insignificância, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (PRADO, 2021; BITENCOURT, 2023).

O STF brasileiro tem aplicado o princípio da insignificância em diversos casos, consolidando a sua aceitação no ordenamento jurídico nacional (KOLB; BUENO; 2023). No entanto, a aplicação desse princípio é feita de forma casuística, analisando-se as circunstâncias específicas de cada caso concreto (PRADO, 2021).

Além disso, a aplicação do princípio da insignificância não significa a impunidade do agente, já que a conduta considerada insignificante pode ser punida de outras formas, como por exemplo, com uma advertência ou multa administrativa (SILVEIRA, 2012).

Vê-se que, o princípio da insignificância é uma importante ferramenta para evitar a aplicação de penas desproporcionais a condutas de menor relevância social, contribuindo para a racionalização do sistema penal. No entanto, sua aplicação deve ser feita de forma criteriosa e casuística, levando em conta as circunstâncias específicas de cada caso concreto, bem como o contexto social em que o crime ocorreu (PRADO, 2021).

A aplicação do princípio da insignificância é frequentemente criticada por alguns setores da sociedade, que argumentam que isso pode incentivar a impunidade. No entanto, a jurisprudência e a doutrina têm se mostrado cuidadosas em relação à sua aplicação, considerando apenas os casos em que a conduta não apresenta risco significativo para a sociedade (GOMES; BIANCHINI; CORREA; 2015).

É importante ressaltar que o princípio da insignificância não se aplica apenas em casos de crimes contra o patrimônio, mas também em outros tipos de delitos, como os crimes ambientais, por exemplo. Nesses casos, a aplicação do princípio pode ser ainda mais relevante, pois ajuda a evitar a sobrecarga do sistema penal com infrações de menor importância (PRADO, 2021).

Nesse contexto, é importante destacar que a aplicação do princípio da insignificância não é exclusividade do Brasil. Em diversos países, como Alemanha, França e Portugal, por exemplo, o princípio é reconhecido como uma importante ferramenta para a interpretação e aplicação do Direito Penal, evitando a criminalização de condutas de pouca relevância social (KOLB; BUENO; 2023).

3 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A jurisprudência do STF sobre a aplicação do princípio da insignificância tem sido amplamente debatida pela doutrina jurídica brasileira. Esse princípio, que visa evitar a aplicação de penas desproporcionais a infrações penais de menor relevância social, tem sido aplicado pelo STF em diversos casos nos últimos anos (COUTO, 2022).

Um exemplo de caso em que o STF aplicou o princípio da insignificância ocorreu em 2022, no julgamento do Ag.Reg. no Habeas Corpus 198.437 Sergipe, em que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvem reincidentes, desde que avaliadas as circunstâncias do caso concreto. Com base nesse entendimento, a Turma deu provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus e determinar a absolvição do agravante Cledilson da Conceição Hora, reconhecendo a atipicidade material da conduta em questão. A decisão reforça a importância da análise criteriosa das circunstâncias de cada caso e da aplicação do princípio da insignificância como ferramenta de proteção dos direitos fundamentais e de garantia da segurança jurídica (BRASIL, 2022).

Outra decisão semelhante, encontra-se proferida pela Ministra Rosa Weber, relatora do Habeas Corpus 214.771 São Paulo, que trata da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado, mesmo em situações envolvendo reincidentes. A decisão destaca que, mesmo diante da reiteração criminosa do agente, é possível a aplicação do referido princípio, desde que haja a verificação de que a medida é socialmente recomendável e observadas as particularidades do caso concreto, como a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A decisão determinou a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, em virtude do constrangimento ilegal evidenciado, diante da negativa de aplicação do princípio da insignificância pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (BRASIL, 2022).

Na decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 199.928/SC, decidiu-se que a falta de laudo para avaliar o valor do bem furtado pode dificultar a mensuração do dano causado, o que pode levar à aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de concurso de pessoas. O ministro Edson Fachin, do STF, entendeu que essa medida é aplicável em um caso de tentativa de furto de fios de cobre, onde não houve avaliação formal ou indireta do valor dos bens subtraídos. Segundo Fachin, a ausência de base concreta impede qualquer conclusão sobre o valor dos bens, e a aplicação do princípio da insignificância deve ser favorecida na dúvida quanto à tipicidade da conduta. O fato de o crime ter sido realizado em concurso de pessoas não impede a aplicação do princípio da insignificância (BRASIL, 2020).

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, entendeu que não há justa causa para a abertura da ação penal contra um pescador que foi pego com apetrechos em local de pesca proibida sem ter iniciado a pescaria. O ministro aplicou o princípio da insignificância e absolveu o réu a pedido da Defensoria Pública da União. Para Lewandowski, a conduta do réu não causou lesão ao bem protegido, uma vez que ele não chegou a pescar com os apetrechos proibidos. O ministro ainda destaca que a aplicação do princípio da insignificância é plenamente justificável, considerando a mínima ofensividade da conduta do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso remete ao precedente envolvendo o então presidente, à época, Jair Messias Bolsonaro, em que a 2ª Turma do STF aplicou o princípio da insignificância em sua análise. A decisão de Lewandowski foi baseada na ausência do requisito da justa causa para a abertura da ação penal (BRASIL, 2022).

O precedente de Jair Messias Bolsonaro a que o ministro Ricardo Lewandowski se refere é o Inquérito 3.788/DF, em que a 2ª Turma do STF aplicou o princípio da insignificância para absolver o então deputado federal (hoje Ex-Presidente da República) por pescar em local protegido. A decisão da 2ª Turma foi proferida em novembro de 2017 e teve como relatora a ministra Cármen Lúcia (BRASIL, 2017).

4 A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

O princípio da insignificância, como uma ferramenta de racionalização do sistema penal, tem como objetivo evitar a aplicação de penas desproporcionais a infrações penais de menor relevância social. Dessa forma, o princípio tem um papel fundamental na proteção dos direitos fundamentais, garantindo a efetividade dos princípios constitucionais da

proporcionalidade e da razoabilidade (BITENCOURT, 2023).

O princípio da insignificância também está diretamente ligado à proteção do direito à liberdade individual, já que a sua aplicação evita a aplicação de penas privativas de liberdade que podem impactar significativamente a vida do indivíduo (CARVALHO, 2008).

Além disso, a aplicação do princípio da insignificância contribui para a proteção do direito à igualdade, uma vez que evita a aplicação de penas mais gravosas para condutas que apresentam menor relevância social (KOLB; BUENO; 2023).

No entanto, é importante destacar que a aplicação do princípio da insignificância não pode ser feita de forma generalizada, devendo ser avaliada caso a caso. A aplicação desse princípio deve ser feita levando-se em consideração não apenas o valor econômico do bem subtraído, mas também outros fatores relevantes, como o histórico criminal do acusado, por exemplo (FARIA, 2022).

A efetividade do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais também está relacionada à sua aplicação em crimes de menor potencial ofensivo. Esses crimes, que apresentam uma baixa lesividade social, podem ser punidos de forma mais adequada com medidas alternativas à pena privativa de liberdade, como a prestação de serviços à comunidade, por exemplo (GOMES; BIANCHINI; CORREA; 2015).

A aplicação do princípio da insignificância em crimes de menor potencial ofensivo também tem um impacto positivo na proteção do direito à dignidade da pessoa humana, uma vez que evita a exposição desnecessária do acusado ao sistema penal, muitas vezes desumanizador e degradante (LOPES JR., 2014).

No entanto, é importante destacar que a aplicação do princípio da insignificância não deve ser confundida com a impunidade. Mesmo em casos considerados insignificantes, o autor da conduta pode ser responsabilizado por outros meios, como por exemplo, por uma multa administrativa (ESTEFAN; LENZA; 2023).

Vale destacar que, a efetividade do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais está diretamente relacionada à sua aplicação por parte dos tribunais de forma coerente e uniforme. A aplicação casuística e inconsistente do princípio pode gerar insegurança jurídica e prejudicar a proteção dos direitos fundamentais (PRADO, 2021).

Nesse diapasão, é importante salientar que a efetividade do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais depende, também, de uma política

criminal mais eficiente e eficaz. A criação de programas de prevenção e de tratamento aos usuários de drogas, por exemplo, é uma forma de evitar a criminalização de condutas de menor relevância social e de garantir a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos (LOPES JR., 2014).

A aplicação do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais também pode contribuir para a redução da superlotação nos presídios. Ao evitar a aplicação de penas desproporcionais, o princípio pode permitir que os recursos do sistema penal sejam direcionados para a resolução de questões mais urgentes e relevantes, como o combate ao crime organizado, por exemplo (ESTEFAN; LENZA; 2023).

A efetividade do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais também está relacionada à sua aplicação em casos que envolvem a liberdade de expressão e de imprensa. A aplicação do princípio nesses casos é essencial para garantir a proteção da liberdade de opinião e de informação, bem como para evitar a censura prévia (PRADO, 2021).

No entanto, é importante destacar que a aplicação do princípio da insignificância na proteção dos direitos fundamentais não deve ser vista como uma solução para todos os problemas do sistema penal. A efetividade desse princípio depende de uma análise crítica e cuidadosa de cada caso concreto, levando em consideração os interesses e direitos envolvidos (LOPES JR., 2014)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos específicos trazidos à pesquisa se mostraram suficientes para o pleno desenvolvimento do trabalho, quando foram identificadas as principais controvérsias e tendências dos tribunais brasileiros sobre o princípio da insignificância, bem como foi possível discorrer sobre a origem histórica e doutrinária do princípio. Outrossim, possibilitou-se abordar alguns casos relevantes da aplicação do princípio da insignificância pelo STJ e STF.

Constatou-se que o princípio da insignificância remonta ao direito romano, sendo aperfeiçoada sua teoria pelo Alemão Claus Roxin, quando, em meados do século XX, chegou-se ao Brasil e passou-se a ser aplicado na jurisprudência e aperfeiçoado na doutrina nacional. Destarte, com aplicação pelos tribunais nacionais, o princípio da insignificância nunca fora positivado, mas sua incidência já é praxe no âmbito jurídico nacional, servindo como causa supralegal de exclusão de tipicidade material do delito.

Percebeu-se que, de fato, ainda há algumas controvérsias no âmbito de aplicação do princípio da insignificância, na maioria das vezes havendo uma grande análise subjetiva quanto ao agente, tendo como exemplo sua aplicação para reincidentes, que deveria ser vedada, porém, em casos excepcionais, tem sido aplicado pelo STF em face da reiteração delituosa não específica; como também sua aplicação em um crime de furto qualificado, que, em julgados anteriores proferidos amplamente pelo STJ, seria a aplicação do referido princípio vedada, pois não restaria presente o requisito objetivo da inexpressividade da lesão jurídica provocada, bem como a mínima ofensividade da conduta.

Analisou-se, portanto, que a incidência do princípio da insignificância é corolário da máxima proteção aos direitos fundamentais no Estado democrático de direito, servindo como verdadeiro bloqueio ao Estado juiz, quando se presta à sua aplicação para crimes de baixo potencial ofensivo, em que se tornaria despicienda a ativação da máquina estatal para realizar toda uma persecução penal que, às vezes, torna-se demasiada dolorosa em face da pena propriamente dita, ao final da persecução penal.

Conclui-se que, é cediço que há uma gama de julgados dos tribunais superiores acerca do princípio da insignificância. Alguns deles, em sua minoria, indo na contramão ao que é sedimentado nos tribunais e plenamente aceitável no tocante à proteção dos direitos fundamentais do cidadão. Deve-se prezar pela uniformização dos julgados, garantindo-se uma máxima efetividade da segurança jurídica na aplicação do princípio, não o banalizando e se fazendo cumprir de fato o seu papel primordial, qual seja o de esgotamento do poder judiciário, indiretamente, bem como na efetivação do princípio da ofensividade, tendo como corolário deste o princípio fragmentariedade e subsidiariedade; bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem como pressuposto a aplicação do direito penal como ultima ratio.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal – Parte Geral**. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus 123.734/PR**. Relator: Ministro Luiz Edson Fachin. Julgado em 15 dez. 2015. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HABEAS+CORPUS+NAO+CONHECIDO%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 25 mar. 2023.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Habeas Corpus 214.771** São Paulo. Órgão Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 04/05/2022. Publicação: 06/05/2022. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15351028183&ext=.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2023.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Ag.Reg. no Habeas Corpus 198.437 Sergipe**. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 05/04/2022. Publicação: 05/05/2022. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=16555153637&ext=.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em **Habeas Corpus nº 199.928/SC**. Relator: Min. Edson Fachin. Recorrente: Reinaldo Pereira. Recorridos: Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Ministério Público Federal. Brasília, 29 de setembro de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15446458667&ext=.pdf>. Acesso em: 28 de abril de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 196.703/MS**. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Recorrente: Defensoria Pública da União. Recorrido: Ministério Público Federal. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=17082800819&ext=.pdf>. Acesso em: 28 de abril de 2023.

Supremo Tribunal Federal. **Inquérito 3.788/DF**. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Brasília, 29 de novembro de 2017. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15080471983&ext=.pdf>. Acesso em: 28 de abril de 2023.

CARVALHO, Salo de. **O princípio da insignificância no direito penal brasileiro: uma análise crítica**. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

COUTO, Karen. **Supremo enfrenta explosão de número de casos de baixo potencial ofensivo**. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2022ago-14/stf-enfrenta-explosao-numero-casos-baixo-potencial-ofensivo>>. 2022. Acesso em: 23 out. 2022.

DAÚDE, David Antônio Queiroz; OLIVEIRA, Tarsis Barreto. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E SUA APLICAÇÃO NA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO NOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Revista Ibero-Americana de Humanidades. Ciências e Educação, v. 9, n. 3, p. 381-401, 2023.

ESTEFAN, André; LENZA, Pedro. **Direito Penal Esquematizado-Parte Geral-13ª edição** 2023. Saraiva Educação SA, 2023.

FARIA, Fernando. **O Direito Penal Mínimo e o Princípio da Insignificância.** Disponível em: <http://www.lfg.com.br/artigos/Blog/ODireitopenalminimoeoprincipiodainsignificancia_FernandoFaria.pdf>. 2022. Acesso em: 20 abr. 2023.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão: teoria do garantismo penal.** 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: RT, 2006.

FERRAZ, Luciano. **O princípio da insignificância no direito penal.** Revista da EMERJ, v. 16, n. 63, p. 109-126, 2013.

GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice; CORREA, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. **Princípio da insignificância: o direito penal mínimo e o garantismo penal.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

KOLB, Bruno Matheus; BUENO, Mariza Schuster. **Aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra administração pública.** Academia de Direito, v. 5, p. 150-171, 2023.

LOPES JR., A. **Direito penal mínimo: um enfoque de direitos humanos.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. **O princípio da insignificância no Direito Penal: origem, fundamentação e evolução.** In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 22, n. 97, p. 213-242, jul./ago. 2014.

PRADO, L. R. **Direito Penal Econômico.** São Paulo: Editora Forense; 9ª edição. 2021.

ROXIN, C. **Problemas fundamentais de derecho penal.** Madrid: Civitas, 1964.

SILVEIRA, Fábio Lopes da. **O princípio da insignificância e sua aplicação no Direito Penal: uma análise crítica à luz do garantismo penal.** In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 100, abr. 2012.